

Политико-воспитательная работа в частях тылового обеспечения на Курской дуге

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Актуальность публикации вызвана, во-первых, 80-летием победы многонационального советского народа и его Вооруженных сил в битве под Курском; во-вторых, возрастанием роли и значения военно-патриотического воспитания молодого поколения, которое является барометром российского общества. На основе архивных материалов Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Института Российской истории, Военно-медицинского музея и других архивов, материалов фронтовых и армейских газет, военных мемуаров военачальников РККА, таких как Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. С. Конев и др. рассматривается идейно-политическая работа в частях и соединениях тылового обеспечения войск в битве под Курском, мужество и героизм воинов тыла, обеспечивших войска всеми видами вооружения и боевой техники, боеприпасами и горючим, продовольствием и снаряжением.

Ключевые слова: политико-воспитательная работа, тыл, тыловое обеспечение, мужество, героизм, Военные советы, политорганы

Для цитирования: Гриднев В. П. Политико-воспитательная работа в частях тылового обеспечения на Курской дуге // Управленческое консультирование. 2023. № 12. С. 145–157.

Political and Educational Work in the Rear Support Units on the Kursk Bulge

Valery P. Gridnev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEP), Saint Petersburg, Russian Federation; valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

The relevance of the publication is caused, firstly, by the 80th anniversary of the victory of the multinational Soviet people and its Armed Forces in the Battle of Kursk; secondly, by the increasing role and importance of military-patriotic education of the younger generation, which is a barometer of Russian society. Based on archival materials of the Russian Center for the Storage and Study of Documents of Modern History, the Central Archive of the Ministry of Defence of the Russian Federation, the Institute of Russian History, the Military Medical Museum and other archives, materials of front-line and army newspapers, military memoirs of military commanders of the Red Army, such as Marshals of the Soviet Union G. K. Zhukov, A. M. Vasilevsky, I. S. Konev the ideological and political work in the units and formations of the rear support of the troops in the battle of Kursk, the courage and heroism of the rear soldiers who provided the troops with all types of weapons and military equipment, ammunition and fuel, food and equipment are considered.

Keywords: political and educational work, rear, logistics, courage, heroism, Military councils, political organizations

For citing: Gridnev V. P. Political and educational work in the rear support units on the Kursk Bulge // Administrative consulting. 2023. N 12. P. 145–157.

Идейно-воспитательная работа, особенности которой в битве под Курском заключались в том, что она велась в условиях преднамеренного перехода советских войск к обороне, длительных сроков ее подготовки с последующим переходом в контрнаступление без оперативной паузы, формирование у солдат и офицеров высоких морально-политических и боевых качеств, воспитание их в духе преданности Родине и ненависти к немецко-фашистским захватчикам, а также развитие на этой основе глубокого чувства ответственности за безупречное выполнение своего священного долга перед народом, боевых приказов, требований военной присяги и воинских уставов; своевременное и полное удовлетворение материальных, транспортных, бытовых и других потребностей войск в ходе решения ими поставленных боевых задач.

Осуществление этих задач обеспечивалось использованием различных форм политико-воспитательной работы: политинформаций, индивидуальных и групповых бесед, лекций, докладов, митингов, обращений Военных советов, листовок, демонстраций кинофильмов, наглядной агитации, печати и т. д.

В идейно-политическом воспитании воинов тыла применялись самые различные методы: убеждение, личный пример командира, высокая требовательность, повышение ответственности за порученное дело, решительная борьба с недисциплинированностью, которые осуществлялись во всех формах идейно-воспитательной работы.

Политико-воспитательная работа тесно увязывалась с практическими, конкретными боевыми задачами, решаемыми тыловыми частями, учреждениями и подразделениями в тот или иной период. Во время подготовки войск к Курской битве командно-политическим составом военно-автомобильной дороги № 7 (ВАД-7) изучались, например, следующие темы: «Поднять работу войсковых тылов на уровень требований, предъявляемых современной войной», «О воинском воспитании и чести командира Красной Армии», «Роль и значение фронтовых дорог»¹ и др.

В помощь слушателям групп регулярно проводились консультации, читались лекции и доклады на такие темы, как: «Героическое прошлое русского народа», «Офицер Красной Армии — образец воинской доблести, хранитель традиций Красной Армии, ее любви и преданности своему народу и советскому правительству», «События на фронтах и международная обстановка»².

В частях тыла для военнослужащих создавались библиотеки военно-политической, исторической и другой литературы. Так, библиотека ремпоезда № 23 Брянского фронта насчитывала около 500 книг, фронтового эвакопункта № 1 Западного фронта — 10 тыс., а в 20 госпиталях местного эвакопункта № 92 Воронежского фронта — 14 277 экземпляров книг³.

Политическая учеба благоотворно сказывалась на идейно-теоретическом уровне офицеров, обучении и воспитании подчиненных, а в целом — на успешном выполнении боевых задач.

С воинами тыла проводились занятия по политической подготовке. Они проходили два раза в неделю в утренние часы, были тесно связаны с боевой подготовкой и направлены на внедрение в сознание бойцов требований Советского государства, изложенных в приказе Верховного Главнокомандующего № 195 и директиве Глав-

¹ Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. ВАД-7. Оп. 526731. Д. 1. Л. 30, 63 об.

² ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 118-119; Ф. ВАД-7. Оп. 526731. Д. 1. Л. 30. 63 об.

³ Там же. Ф. 202. Оп. 20. Д. 25. Л 366; Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). Ф. 603. Оп. 1. Д. 10. Л. 72об.; Д. 11. Л. 127.

ного политического управления РККА № 22 от 2 мая 1943 г., что «... главное сейчас состоит в том, чтобы вся Красная Армия изо дня в день совершенствовала свою боевую выучку, чтобы все командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт войны, учились воевать так, как этого требует дело победы. Поднять работу войсковых тылов на уровень требований, предъявляемых современной войной, твердо помнить, что от полного и своевременного снабжения войск боеприпасами, снаряжением, довольствием зависит исход боевых операций»¹.

Мобилизуя личный состав на решение данных задач, Главное политическое управление РККА предложило в своей директиве № 22 Военным советам и политорганам фронтов и армий провести политзанятия по следующим темам: «Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина — боевая программа действий в предстоящих решающих сражениях с немецко-фашистскими захватчиками», «Свято блюсти дисциплину, соблюдать организованность и порядок», «Поднять работу войсковых тылов на уровень требований, предъявляемых современной войной»².

В период июльских боев на Курской дуге в тыловых частях и учреждениях Центрального фронта, например, проводились политзанятия: «Итоги двух лет Отечественной войны против фашистских оккупантов», «Причины провала гитлеровского летнего наступления на орловско-курском и белгородском направлениях», «О зверствах немецко-фашистских оккупантов», «Выше революционную бдительность»³ и т. д.

Политработники тыла повседневно руководили политической учебой. Для руководителей групп организовывались специальные семинары, совещания, инструктажи, особенностью которых было то, что значительная часть времени отводилась обсуждению практических вопросов. Перед ними регулярно выступали командиры и политработники, делясь опытом и ставя конкретные задачи по повышению качества занятий⁴.

Все это положительно сказывалось на результатах политической учебы воинов, в конечном же счете — тыловом обеспечении войск.

Наряду с политической учебой одно из ведущих мест в идейно-воспитательной работе с красноармейцами и офицерами тыла принадлежала политинформациям. Как правило, они проводились командирами и политработниками ежедневно для солдат и сержантов и один раз в неделю — для офицеров. Тематика политинформаций, определявшаяся заместителями командиров частей тыла по политической части, была разнообразной и актуальной — это доведение сводок Совинформбюро, разъяснение постановлений ГКО, приказов Ставки ВГК, НКО СССР, ГлавПУ РККА, начальника Тыла Красной Армии, решений Военных советов фронтов и армий по вопросам дисциплины и порядка, работы автотранспорта, о борьбе с бесхозяйственностью, хищениями, экономии и сбережению материальных средств и др.⁵

Действенным средством мобилизации воинов тыла на успешное выполнение боевых задач являлись такие формы идейно-политического воспитания, как лекции, доклады, беседы, читки.

В проведении этой работы велика была роль агитаторов, особенно возросла она в связи с упразднением института заместителей командиров рот по политчасти и им равных. В этих условиях значительную часть идейно-воспитательной работы пришлось выполнять агитаторам, являющимися опорой командиров и политработников. Они подбирались из числа авторитетных, наиболее подготовленных воинов.

¹ Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М. : Госполитиздат, 1950. С. 183, 185; ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 920265. Д. 6. Л. 93.

² ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 920265. Д. 6. Л. 93-94.

³ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 118.

⁴ ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 20. Д. 16. Л. 59; Ф. ВАД-7. Оп. 526730. Д. 3. Л. 92.

⁵ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 118, 274; Ф. 202, Оп. 20. Д. 16. Л. 59; Ф. 19 ОЖДБр. Оп. 40031. Д. 37. Л. 123; Д. 38. Л. 132.

О составе агитаторов можно судить по таким данным. 19-я отдельная железнодорожная бригада Воронежского фронта имела 521 агитатора, в том числе:

- а) по званию:
 - офицерского состава — 140 человек;
 - сержантского состава — 180;
- б) по образованию:
 - высшее — 3 человека;
 - среднее — 210;
 - начальное — 308 человек¹.

Тыловые же части и учреждения 21-й армии насчитывали 539 агитаторов².

Политорганы, добиваясь плодотворной деятельности агитаторов, проводили большую работу по их обучению. Основными формами учебы агитаторов были: систематическое проведение семинаров и совещаний по отдельным вопросам политической работы и обмену опытом, инструктажи. Занятия с агитаторами носили практический характер. Политработники учили агитаторов работе с людьми, проведению агитационной работы. Так, например, проводили с агитаторами семинары по следующим темам: «Формы и методы агитационной работы на строительстве», «Задачи агитатора на строительстве по показу лучших людей и их методов работы», «Личный пример агитатора в выполнении приказов и заданий», «Обмен опытом агитационной работы», «Задачи агитаторов по обеспечению выполнения боевых приказов командования»³ и т. п.

Главным же в обучении и воспитании агитаторов было личное общение политработников с ними, живое инструктирование на месте — на строительстве, трассе, складе, базе и т. д.

Политорганы проявляли заботу и об обеспечении агитаторов подборками газетных и журнальных статей, периодической и другой литературой. Политуправления фронтов определяли порядок обеспечения частей периодической печатью, требовали, чтобы командиры и их заместители по политчасти, начальники уделяли самое серьезное внимание этому вопросу, также ставилась задача добиться, чтобы в роты приходило не менее трех-четырёх экземпляров центральных газет. «Недополучение хотя бы одного экземпляра газет по установленному... лимиту, — говорилось в директиве политуправления Воронежского фронта, — считать чрезвычайным происшествием»⁴.

Политорганы успешно решили эту задачу. Так, агитаторы госпиталя № 1392 Юго-Западного фронта получали весной 1943 г. семь наименований газет в количестве 150 шт., в том числе «Правды» и «Красной звезды» — по 50 экземпляров; 21 журнал — 146 экземпляров; агитаторы ВАД-7 в июле–августе 1943 г. получали 5 газет (117 экземпляров) и 4 журнала (34 экземпляра)⁵.

Большим подспорьем в работе агитаторов служили литература и листовки, рассылаемые систематически политуправлениями фронтов⁶. Например, политуправление Брянского фронта в июне 1943 г. отправило тыловым частям и учреждениям очередную листовку «О боевых делах в войсковых тылах» в количестве 1 тыс. экземпляров, а политуправление Воронежского фронта — книгу Е. Ярославского «Чего требует партия от коммуниста в дни Отечественной войны»⁷.

¹ ЦАМО РФ. Ф. 19 ОЖДБр. Оп. 40031. Д. 37. Л. 139.

² ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2847. Д. 47. Л. 69.

³ ЦАМО РФ. Ф. 19 ОЖДБр. Оп. 40031. Д. 37. Л. 97; Ф. 25 ОЖДБр. Оп. 40037. Д. 40. Л. 132об.

⁴ ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11318. Д. 56. Л. 293.

⁵ Подсчитано авт. по: РЦХИДНИ. Ф. 603. Оп. 1. Д. 8. Л. 72; ЦАМО РФ. Ф. ВАД-7. Оп. 526730. Д. 4. Л. 8.

⁶ ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 20. Д. 15. Л. 146; Ф. 208. Оп. 2526. Д. 281. Л. 138-139.

⁷ ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 20. Д. 15. Л. 146; Чего требует партия от коммуниста в дни Отечественной войны // За честь Родины. 1943. 6 июня.

По инициативе политотделов в частях и подразделениях тыла создавались уголки агитаторов (агитпункты). Это были отдельные помещения, в которых вывешивалась карта, оборудовались витрины со сводками Совинформбюро, имелись подшивки газет и журналов, библиотечки политической и художественной литературы, шахматы, шашки, домино. Здесь агитаторы проводили политическую работу с личным составом¹.

Важное место в идейно-политической работе занимали агитколлективы, агитбригады и группы лекторов. Они создавались политорганами при политуправлении фронтов и политотделах армий в количестве 20–25 человек, политотделах тыловых соединений — 6–10, штабах частей — 5–6 человек². В отдельных частях они были и более многочисленны. Так, агитбригада при политотделе ВАД-26 Центрального фронта насчитывала 19 человек, а агитколлектив госпиталя № 1032 Брянского фронта — 36 человек³.

Агитколлективы создавались, как правило, из политработников. В лекторскую группу при политотделе фронтового эвакуопункта № 73 Центрального фронта входили, например, заместители начальников пяти госпиталей по политической части и пропагандисты трех госпиталей⁴.

Естественно, такой состав позволял проводить на высоком идейно-теоретическом уровне агитационно-пропагандистскую работу.

Руководили работой агитколлективов начальники политорганов и заместители командиров частей по политической части. Агитколлективы, агитбригады, группы лекторов работали по плану. Два-три раза в месяц собирались они на инструкторско-методические занятия (семинары), где старшие политработники выступали с докладами по очередным (плановым) лекциям. Здесь же давались рекомендации, каким образом раскрыть ту или иную проблему, связать ее с жизнедеятельностью коллектива и задачами подразделения, части, использовать наглядные средства. Практиковалось также предварительное заслушивание (проверка) на таких занятиях членов агитколлективов об их готовности к выступлениям перед личным составом⁵.

Забота и внимание политорганов и заместителей командиров частей по политической части способствовали тому, что агитаторы в основном ярко и доходчиво проводили агитационно-пропагандистскую работу.

В тематике лекций, докладов, бесед, читок, проводимых агитаторами, большое место занимало воспитание воинов на лучших боевых традициях, героическом прошлом русского народа и армии.

В речи на параде Красной армии 7 ноября 1941 г. Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза И. В. Сталин, обращаясь к красноармейцам и офицерам, сказал: «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»⁶.

Следует отметить, что агитационно-пропагандистская работа особенно активно проводилась в период июльских боев. Так, в подразделениях ВАД-7 было прочи-

¹ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 119; Ф. 19 ОЖДБр. Оп. 40031. Д. 37. Л. 139 об.; Ф. ВАД-7. Оп. 526730. Д. 3. Л. 9.

² ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 275; Ф. 202. Оп. 20. Д. 18. Л. 3; Ф. 19 ОЖДБр. Оп. 40031. Д. 37. Л. 139 об., 140. Ф. ВАД-7. Оп. 526730. Д. 3. Л. 92 об.

³ РЦХИДНИ. Ф. 603. Оп. 1. Д. 10. Л. 71; ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 361.

⁴ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 275.

⁵ ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 20. Д. 18. Л. 3; Ф. 19 ОЖДБр. Оп. 40031. Д. 37. Л. 140.

⁶ Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 71–72.

тано 17 лекций и докладов, проведено 111 бесед и 181 читка¹. А в госпитале № 1828 Центрального фронта с 1 по 15 июля 1943 г. было проведено лекций — 6, докладов — 2, бесед — 36, читок — 357, сообщений Совинформбюро — 284 с общим охватом 18 080 человек².

Как видно из приведенных данных, чаще всего проводились беседы, читки и сообщения. Это было не случайно, так как они являлись наиболее оперативными формами политико-воспитательной работы в условиях войны.

Одной из действенных форм идейно-воспитательной работы по мобилизации воинов тыла на выполнение поставленных задач были митинги. Рожденные в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны, они в период Великой Отечественной войны не только не утратили, а наоборот, приобрели еще большее значение.

Преимущество митингов состояло в том, что они сразу охватывали своим влиянием большинство красноармейцев и офицеров тыловых частей и учреждений. Выступая на митингах, воины клялись своему народу, что приложат все свои силы, чтобы с честью и достоинством выполнить задачи по тыловому обеспечению войск.

Успех проведения митингов зависел от их подготовки. Учитывая это обстоятельство, Главное политическое управление РККА требовало от политорганов тщательно готовить митинги³.

В этой связи большая роль принадлежала политотделам тыла, которые выступали организаторами подготовки и проведения всех политических мероприятий, в том числе и митингов.

Вот как, например, политотдел тыловых частей и учреждений Центрального фронта провел в апреле 1943 г. митинги «Красная Армия — армия мстителей за насилие и унижение, причиняемые немецко-фашистскими подлецами нашим братьям и сестрам в оккупированных районах нашей страны»⁴.

Получив указание и директиву Главного политического управления РККА № 16 от 30 марта 1943 г.⁵ из политуправления фронта о проведении митингов, политотдел тыла фронта провел кустовые совещания командиров, политработников, секретарей партийных и комсомольских организаций в городах Курск и Елец, на которых довел содержание директивы и дал практические рекомендации по подготовке и проведению митингов. На совещаниях особое внимание обращалось на требование ГлавПУ РККА о том, что проведение митингов необходимо считать важнейшим политическим мероприятием; задача их заключается в поднятии у каждого воина чувства жгучей ненависти к врагу, стремления отомстить фашистам; митинги должны мобилизовать красноармейцев и офицеров на выполнение очередных боевых задач.

Это требование и определило дальнейшую работу командиров и политработников. Были проведены совещания командного состава, заместителей командиров по политчасти, партийно-комсомольского актива, где присутствующие изучили директиву № 16 и материалы о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории СССР, в том числе в г. Курске и области. Во всех ротах прошли политзанятия, политинформации, беседы, были выпущены фото- и стенгазеты, боевые листки, сделаны фотомонтажи, написаны лозунги, призывающие воинов к священной мести немецким извергам.

К проведению бесед были привлечены все красноармейцы, очевидцы жестоких расправ фашистов над советскими людьми, которые побывали в своих городах

¹ ЦАМО РФ. Ф. ВАД-7. Оп. 526730. Д. 3. Л. 75 об.

² Подсчитано авт. по: ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 31.

³ ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 920265. Д. 6. Л. 70.

⁴ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 8. Л. 66-67.

⁵ ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 920265. Д. 6. Л. 70-71.

и селах после их освобождения нашими войсками. Были зачитаны письма, полученные от родных и близких о творимых немцами бесчинствах.

Выступления красноармейцев и офицеров на митингах были пронизаны ненавистью к фашизму, негодованием, местью. Так, на митинге личного состава 786 отдельного автотранспортного батальона (ОАТБ) водитель младший сержант Парамонов⁶ заявил: «За издевательства фашистов над нашими советскими людьми отомстим врагу в несколько раз больше. Мы должны бить врага беспощадно, наше оружие — автомашины — держать всегда в боевой готовности, своевременно доставлять боевые грузы фронту — это обеспечит разгром врага»⁷.

На митинге 616 отдельного автомобильного батальона красноармеец Зайцев⁸ рассказал историю своей семьи. Когда его родные попали в плен, немцы держали их без воды и пищи более четырех дней в траншеях. За попытку выйти из них фашисты тут же расстреливали. Так погибла сестра, брат, отец и мать. Осталась в живых только жена, над которой немцы долго издевались. «Нет места на земле этим людоедам нашего времени!» — сказал он⁹.

Нередко митинги проводились на местах гибели боевых товарищей. 7 мая 1943 г., например, при выполнении боевого задания по перевозке боеприпасов погибли на станции Черемисиново младший лейтенант Вилков П. А., водители Неелов П. А. и Еремин В. И. Сразу же после окончания вражеской бомбежки прошел митинг личного состава 26-го ОАТБ¹⁰.

Митинги заканчивались принятием коротких резолюций, призывающих воинов мобилизовать все свои силы на беспощадную борьбу с фашистскими извергами, на образцовое выполнение задач тылового обеспечения войск.

Аналогичным образом проходили митинги и на других фронтах курского направления¹¹.

Огромное мобилизующее воздействие на личный состав тыла имели обращения Военных советов и политорганов фронтов и армий, издаваемые в канун операций, а зачастую и в ходе их. Так, перед наступлением советских войск на Курской дуге Военный совет и политуправление Центрального фронта издали две листовки-обращения: «К бойцам и офицерам войскового тыла!» и «Водитель, тебя ждет фронт»¹². Во второй листовке, например, говорилось: «Товарищ водитель! Ты — боец Красной Армии. От твоей работы зависит успех наступления. Фронт требует и ждет от тебя своевременной доставки необходимого вооружения, продовольствия и горючего. Сделай все, чтобы с честью выполнить перед Родиной и Красной Армией эту почетную, благодарную задачу»¹³.

Военный совет и политотдел 6-й гвардейской армии в период обороны издал две листовки-обращения: «Ко всем бойцам, командирам и политработникам» и «Остановить и разгромить врага!»; перед переходом войск в контрнаступление — третью — «За Родину, Сталина — вперед на разгром врага!». Всего же за время оборонительных и наступательных боев было выпущено десять листовок-обращений¹⁴.

⁶ Инициалы не указаны. — Авт.

⁷ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 8. Л. 66.

⁸ Инициалы не указаны. — Авт.

⁹ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 8. Л. 66.

¹⁰ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 422. Д. 8. Л. 78.

¹¹ ЦАМО РФ. Ф. 202 (Брянский фронт). Оп. 20. Д. 15. Л. 60-61; Ф. 208 (Западный фронт). Оп. 2572. Д. 38. Л. 51-52, 54-56; Ф. 236 (Воронежский фронт). Оп. 2694. Д. 2. Л. 84-85, 94 и др.

¹² ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 63. Л. 296, 386.

¹³ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 63. Л. 386.

¹⁴ Институт Российской истории (ИРИ) РАН. Ф. 2. Оп. 16. Д. 31. Л. 8-9.

Обращения побуждали бойцов и командиров (начальников) тыловых частей и учреждений к героизму, стойкости, добросовестному выполнению своих должностных обязанностей.

«Я обязуюсь добиться образцовой работы питательных пунктов, — заявил, например, техник-интендант 1 ранга Шаров¹ после выхода обращения Военного совета и политотдела 6-й гвардейской армии «Остановить и разгромить врага»². Воины тыла в ответ на призыв демонстрировали образцы самоотверженного труда. Так, электросварочная бригада 11-го армейского ремонтно-восстановительного батальона выполнила задания на 280–300%, ежедневно с ремонта выходило 10 автомашин. А личный состав 1-й роты 16-го отдельного дорожно-строительного батальона в период наступления работал по 18 часов в сутки³.

Важную роль в идейно-политическом воспитании воинов тыла играло кино. В тыловых частях и учреждениях, как правило, были кинопередвижки и стационарные киноустановки. Начальники политотделов тыла, выполняя указания ГлавПУ РККА и Военных советов фронтов и армий о кинообслуживании личного состава на фронтах⁴, лично планировали распределение и демонстрацию кинофильмов, обращали особое внимание на тщательный подбор кинолент, чтобы кино было не только развлекательным видом искусства, но и воспитывающим, требовали от политработников и агитаторов организации коротких выступлений перед началом кинофильма о главной его идее и героях. Так, политуправление Центрального фронта в помощь политработникам и агитаторам стало выпускать памятки для разъяснения сути каждого демонстрируемого фильма. В памятке о кинофильме «Александр Пархоменко» говорилось: «Кинофильм... должен быть широко использован для воспитания у бойцов стойкости, мужества и умения побеждать врага. В нем показан один из самых сложных периодов гражданской войны на Украине. Задача агитатора — помочь зрителю разобраться в этих событиях, понять их политическое значение»⁵.

Характер и масштаб этой работы можно представить по следующим данным. Демонстрация кинофильмов осуществлялась два-три раза в неделю, а в некоторых частях — госпиталях — ежедневно⁶. Личному составу чаще всего показывались военно-патриотические кинофильмы, такие как: «Дочь Родины», «Александр Пархоменко», «Партбилет», «Степан Разин», «Суворов», «Богдан Хмельницкий», «Как закалялась сталь», «Партизаны в степях Украины», «Ленинград в огне», «Непобедимые»⁷ и др. В 20 госпиталях МЭП⁸ № 92 Воронежского фронта, например, в течение июня 1943 г. было показано 213 кинокартин с общим количеством сеансов — 538, на которых присутствовало 32 тыс. человек⁹.

Большое значение в идейно-политическом воспитании придавали политорганы наглядной агитации, которая решала те же задачи, что и в целом вся политико-воспитательная работа, но делала это своими специфическими изобразительными средствами — словом и образом. Воспитательную роль наглядной агитации высоко оценивал Ф. Энгельс, который писал: «А что больше способствует сохранению революционной энергии в среде рабочих, чем плакаты, превращающие угол каждой улицы в большую газету, из которой проходящие рабочие узнают о событиях дня

¹ Инициалы не указаны. — Авт.

² ЦАМО РФ. Ф. 335. Оп. 5136. Д. 48. Л. 7 об.

³ ЦАМО РФ. Ф. 335. Оп. 5136. Д. 48. Л. 8, 10.

⁴ ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 20. Д. 15. Л. 124.

⁵ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 63. Л. 365.

⁶ РЦХИДНИ. Ф. 603. Оп. 1. Д. 10. Л. 716.; ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 20. Д. 25. Л. 366.

⁷ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 53. Л. 119; Д. 63. Л. 386.; Ф. 7 ОЖДБр. Оп. 40008. Д. 34. Л. 51.; АВММ. Ф. 38. Оп. 24332. Д. 1. Л. 114., 132.

⁸ Местный эвакуопункт.

⁹ РЦХИДНИ. Ф. 603. Оп. 1. Д. 11. Л. 127 об.

и об их значении, по которой они знакомятся с различными взглядами и возражениями против этих взглядов, около которой они встречаются одновременно людей разных классов и разных мнений, людей, с которыми они могут обсуждать содержание плакатов; короче говоря, плакат для рабочих одновременно и газета, и клуб, и все это совершенно бесплатно!» [6, с. 478].

Политотделы проявляли постоянную заботу о том, чтобы наглядная агитация всегда была лаконичной, эмоционально выразительной, воздействовала на чувства красноармейцев и офицеров тыла и вызывала у них стремление к активным и немедленным действиям, к беспощадной борьбе с фашизмом.

В качестве наглядной агитации использовались фотовитрины, фотомонтажи, «Окна ТАСС», плакаты, панно, газетные и книжные витрины, стенгазеты, боевые листки, листовки-молнии и др.

Наглядная агитация оформлялась в частях, учреждениях и подразделениях, на военно-автомобильных дорогах, на объектах строительства: автомобильных и железных дорогах и т. д. Особенно большое внимание наглядной агитации уделялось в дорожных войсках, так как они предназначались не только для личного состава военно-автомобильных дорог, но и для войск фронта. На ВАД-7, например, было установлено 224 плаката¹.

Содержание средств наглядной агитации было весьма разнообразным. Но наиболее впечатляющими были те, которые вызывали в душах советских бойцов огромное чувство ненависти к врагу. Так, политуправление Центрального фронта подготовило и разослало для фотовитрин частей снимки «Немцы сжигают пленных красноармейцев: Рассказ бойца Николая Батурина». На них показаны трупы зверски замученных советских военнопленных, обнаруженных нашими частями в одном из населенных пунктов. Под снимками был помещен текст, который заканчивался словами: «Бить, на каждом шагу бить немцев! Никакой пощады иродам!»².

Значительную помощь политорганам фронтов в обеспечении средствами наглядной агитации оказывало ГлавПУ РККА. Например, в политуправления фронтов ГлавПУ РККА отправило большое количество снимков с изображениями заколотой фашистскими штыками семьи Медынского: жены Ольги и сыновей (Вите — 5 лет, Коле — 2,5 года), а также расстрелянных немцами членов семьи Любиных: Клавдии Петровны и двух мальчиков — восьми месяцев и 14 лет. «Товарищ боец! — говорилось в пояснительном тексте. — Запомни эти снимки зверски замученных... наших женщин и детей. Это сделали людоеды-немцы. Весь их кровавый путь отмечен виселицами, расстрелами, разрушениями, везде следы чудовищных зверств немцев. Истребляй немецких гадов! Гони с родной земли проклятых захватчиков! Смерть немецким оккупантам!»³.

Большая роль в идейно-политическом воспитании воинов тыловых частей и подразделений принадлежала печати, которая всегда играла и играет важную роль в формировании у трудящихся и их вооруженных защитников высоких морально-политических и боевых качеств в решении всех важнейших задач, стоящих перед государством.

Широко освещать в армейской и фронтовой печати опыт и инициативу лучших бойцов и командиров тыла, взять под «обстрел» недостатки — так нацеливал Совет военно-политической пропаганды при ГлавПУ РККА Военные советы фронтов и армий и политорганы⁴.

¹ ЦАМО РФ. Ф. ВАД-7. Оп. 526730. Д. 3. Л. 118.

² ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 63. Л. 127.

³ ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 384. Д. 63. Л. 390.

⁴ ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11309. Д. 174. Л. 11.

Фронтовые и армейские газеты на своих страницах, разъясняя роль и значение тыла в Курской битве, популяризировали вдохновляющие и поучительные примеры из боевой деятельности воинов тыла, призывали всех солдат и офицеров равняться на передовиков, всячески помогать командирам, политработникам и тыловым службам устранять встречающиеся недостатки в обеспечении войск.

С этой целью газеты публиковали передовые, пропагандистские и другие статьи. Вот только некоторые из них: «Любовно устраивать быт фронтовика» (передовая), «К смотрю боевого коня», «Тылы не должны отставать от наступающих войск», «Военторг или захудалая канцелярия?», «Любовь и заботу раненому воину» (передовая), «Четко снабжать войска всем необходимым» (передовая), «По-суворовски заботиться о быте и питании бойцов» (передовая), «Ремонт танка — боевая задача» (передовая)¹.

Также помещались специальные разделы: «Врач, медсестра, санитар — верные друзья раненого воина!», «Мастера своего дела», «По фронтовым дорогам», «Грузы фронту — без задержки», «Забота о бойце — забота о победе!», «Быт фронтовика»² и др.

В одном из номеров газета 6-й гвардейской армии Воронежского фронта «Боевой натиск» писала: «Каждый повар, каждый хозяйственник должны понять, что постоянная забота о воине — это почетная, благородная обязанность, это, в конечном счете, забота о победе над врагом»³.

Крупным мероприятием государства, направленным на улучшение работы фронтовой печати, явилось постановление ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. «О реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной Армии и усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет»⁴. Учитывая возросшее значение военной печати, государство потребовало от политорганов «...укрепить и улучшить фронтовые, армейские и дивизионные газеты, всемерно повысить их роль в политическом, военном и культурном воспитании личного состава Красной Армии и сделать их важнейшим центром политической работы»⁵.

Требования государства об улучшении работы печати положительно сказались на ее деятельности: газеты стали больше уделять внимания тыловому обеспечению войск и воспитанию воинов. Газета Центрального фронта «Красная Армия», например, за пять месяцев (апрель–август) 1943 г. поместила 174 материала, посвященных работе тыловых частей и подразделений⁶, а армейская газета «Боевой натиск» (шестая гвардейская армия) за тот же период — 71 материал⁷.

Кроме того, тираж многих газет был значительно увеличен. Так, тираж газеты Брянского фронта «На разгром врага» увеличился в июле 1943 г. с 24 тыс. до 30 тыс. экземпляров, позднее — в августе — он составил 35 тыс.; газеты «За честь Родины» (Воронежский фронт) — соответственно с 25 тыс. до 34 тыс.; газеты Юго-Западного фронта «Советский воин» — с 25 тыс. до 35 тыс. экземпляров⁸.

В августе того же года только Степной фронт выпускал две фронтовые, четыре армейские, четыре корпусные, 22 дивизионные газеты общим тиражом 86 тыс. экземпляров [3, с. 233].

¹ Красная Армия. 1943. 12 апреля; 19, 23 мая; 20 июня; 15 июля; На разгром врага. 1943. 28 мая; 1 июня; Ленинское знамя. 1943. 1 апреля.

² Боевой натиск. 1943. Апр.–авг.; За счастье Родины. 1943. Апр.–авг.; Красная Армия. 1943. Апр.–авг.; Сын Родины. 1943. Апр.–авг.

³ Карпов Л. О плохом и хорошем хозяйственнике // Боевой натиск. 1943. 27 мая.

⁴ Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). М. : Политиздат, 1985. Т. 7 (1938–1945). С. 410–411.

⁵ Там же. С. 411.

⁶ Подсчитано автором. Красная Армия. 1943. Апрель–август.

⁷ Подсчитано автором. Боевой натиск. 1943. Апрель–август.

⁸ ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 795436. Д. 8. Л. 18, 48.

«Хотел бы особо подчеркнуть ту огромной важности патриотическую и пропагандистскую роль, которую сыграла советская печать в годы Великой Отечественной войны, — отмечал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. — Героически, в первых рядах, в самых опасных и сложных фронтовых условиях действовали спецкоры, корреспонденты центральных и фронтовых газет, бесстрашные и вездесущие фотокорреспонденты, работники радио и кино» [2, с. 282].

Военные советы и политорганы фронтов и армий постоянно изучали состояние политико-воспитательной работы в тыловых частях и подразделениях и добивались ее активизации и более тесной связи с конкретными задачами тылового обеспечения действующей армии. Только на Брянском фронте за четыре месяца (с 14 апреля по 12 августа) 1943 г. были изданы один приказ командующего войсками фронта и три директивы политуправления фронта по вопросу улучшения политической работы в частях тыла¹. Кроме того, Военным советом фронта была издана директива № 19206 от 9 июня 1943 г. о создании агитколлективов в войсках фронта².

Все это свидетельствовало о том, что Военные советы и политорганы не упускали из поля зрения идейно-политическое воспитание личного состава тыла.

Таким образом, в период Курской битвы проводилась активная и целеустремленная идейно-воспитательная работа с бойцами и командирами частей и подразделений тылового обеспечения войск.

Главная задача Военных советов и политорганов фронтов и армий заключалась в том, чтобы твердо и последовательно проводить государственную политику в действующей армии, укреплять политико-моральное состояние и дисциплину личного состава, мобилизовать воинов частей и подразделений тыла на обеспечение боевой деятельности войск. Они настойчиво добивались, чтобы каждый красноармеец и офицер тыла глубоко понимал свои задачи, сознательно относился к исполнению воинского долга. «Что ты сделал сегодня для тылового обеспечения войск?» — этот вопрос пронизывал всю деятельность органов военного управления.

Выдающееся место не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне занимает Курская битва, которая по своим итогам и значению после победы советских войск под Москвой и Сталинградом стала важным этапом на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией. Если Сталинградская битва предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой. Красная Армия разгромила 30 вражеских дивизий, в том числе семь танковых; Вермахт потерял более 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3 тыс. орудий, свыше 3,7 тыс. боевых самолетов [1, с. 282; 4, с. 41].

«Поражение фашистской Германии в Курской битве показало всему миру, что Советский Союз, его Вооруженные Силы вполне в состоянии самостоятельно, без посторонней помощи выиграть войну» [5, с. 245.].

Тыл действующей армии успешно справился с поставленными задачами, внес значительный вклад в дело Победы советских войск в битве под Курском, «...которую мы вправе называть Великой битвой...» [4, с. 5].

«Огромную работу в период Курской битвы выполнил тыл Красной армии, обеспечивавший войска всеми видами вооружения и боевой техники, боеприпасами и горючим, продовольствием и снаряжением» [4, с. 41].

¹ ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11318. Д. 56. Л. 302-304; Ф. 202. Оп. 20. Д. 15. Л. 94, 143; Д. 18. Л. 12–13.

² ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 20. Д. 18. Л. 3.

«Без самой тщательной, основанной на точных математических расчетах, организации тыла, без налаживания правильного питания фронта всем тем, что ему необходимо для ведения военных операций, без самого точного учета перевозок, обеспечивающих тыловое снабжение, без организации эвакуационного дела немислимо никакое сколько-нибудь правильное, разумное ведение больших военных операций», — говорил М. В. Фрунзе [2, с. 41.]

«Поистине титаническую работу проделали тылы фронтов, армий и соединений. К сожалению, у нас очень мало пишут о тылах, работниках тыловой службы, которые своим трудом, своей творческой инициативой помогли войскам и командованию всех степеней бороться с противником, громить его и завершить войну всемирно-исторической победой. Вообще без хорошо организованного и четко работающего тыла современные сражения успешно проводить нельзя. Отсутствие надлежащего материально-технического обеспечения войск в процессе операции неизбежно приводит к неудачам» [2, с. 40–41].

В достижении победы на Курской дуге большую роль сыграла политико-воспитательная работа. Особенность ее заключалась в том, что она велась в условиях преднамеренного перехода советских войск к стратегической обороне, длительных сроков ее подготовки.

Главным результатом идейно-воспитательной работы органов военного управления в частях и подразделениях тылового обеспечения явился высокий моральный дух личного состава, дисциплина и организованность личного состава тыловых частей и подразделений, успешное выполнение поставленных перед ними задач.

Опыт Курской битвы свидетельствует, что целеустремленность, конкретность и действенность политико-воспитательной работы достигается в том случае, если она ведется непрерывно, дифференцированно, с учетом специфики задач и особенностей тыловых частей и различных категорий личного состава тыла.

Битва под Курском наглядно подтвердила ту истину, что идея советского патриотизма явилась могучей движущей силой в борьбе Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков. Она была одним из источников массового героизма советских людей. Формирование у воинов тыла патриотизма было одной из важнейших задач политико-воспитательной работы. Эта задача актуальна и в наши дни.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, обращаясь к молодому поколению, писал: «Вы надежда нашего народа, будущие защитники своего Отечества. Поэтому должны быть компетентными и физически выносливыми». Современная армия оснащена сложнейшей боевой техникой. Следовательно, «новейшая техника по силам всесторонне подготовленным и хорошо образованным людям. Учитесь!» [2, с. 348].

Литература

1. *Василевский А. М.* Дело всей жизни. 5-е изд. М. : Воениздат, 1984. 496 с. Военные мемуары.
2. *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления: В 3 т. Т. 3. 7-е изд. М. : Изд-во Агентства печати Новости, 1986. 351 с. Военные мемуары.
3. *История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941–1945: В 6 т. М. : Воениздат, 1961. Т. 3. 659 с.*
4. *Конев И. С.* Записки командующего фронтом. 1943–1945. М. : Наука, 1985. 528 с. Военные мемуары.
5. *Устинов Д. Ф.* Во имя победы. М. : Воениздат, 1988. 320 с. Военные мемуары.
6. *Энгельс Ф.* Дебаты по поводу закона о плакатах // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. М., 1957.

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры общественных наук Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор: valerijgridnev@yandex.ru

References

1. Vasilevsky A. M. The whole life's work. 5th ed. Moscow: Voenizdat, 1984. 496 p. Military memoirs. (in Rus).
2. Zhukov G. K. Memories and reflections: In 3 vols. 3. 7th ed. Moscow: Publishing House of the Novosti Press Agency, 1986. 351 p. Military memoirs. (in Rus).
3. History of the Great Patriotic War of the Soviet Union, 1941–1945: In 6 vols. Moscow: Voenizdat, 1961. Vol. 3. 659 p. (in Rus).
4. Konev I. S. Notes of the front commander. 1943–1945. Moscow: Nauka, 1985. 528 p. Military memoirs. (in Rus).
5. Ustinov D. F. In the name of victory. Moscow: Voenizdat, 1988. 320 p. Military memoirs. (in Rus).
6. Engels F. Debates about the law on posters // Marx K., Engels F. Op. 2nd ed. Vol. 6. Moscow, 1957. (in Rus).

About the author:

Valery P. Gridnev, Professor of the Department of Social Sciences, RANEPА St. Petersburg, Russian Federation, Doctor of Historical Sciences (History), Professor; valerijgridnev@yandex.ru